

Autora: Macarena Guerrero Lebrón

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2395-5235>

Departamento de Ciencias Jurídicas Básicas (Derecho romano, Historia del Derecho y de las Instituciones y Derecho eclesiástico del Estado), área Derecho romano

Título: Una *relectio* de Ulp. 1 inst. D. 1, 1, 1, 1 a la luz de la dialéctica *poena /praemium*, en *Bullettino dell'Istituto di Diritto Romano* 13, 2023, pp. 127-145.

AA.VV., *Bullettino dell'Istituto di Diritto Romano*, "Vittorio Scialoja,, Quarta Serie vol. XIII dell'intera collezione vol. CXVII 2023 ISSN 0391-1810

ISBN (Brossura) 978-88-913-3233-2 ISBN (PDF) 978-88-913-3235-6

DOI: 10.48255/2532-9812.BDIR.4S.13.2023

*Abstract. Taking the dichotomy poena versus praemium as the axis, we propose an analysis of Ulp. 1 inst. D. 1, 1, 1, 1. Starting from previous texts, we track its possible presence and survival in Ulpian, with the purpose of glimpsing the literary and cultural conditions that can serve as the basis for the configuration of the legal instruments presented by the jurist. In order to complete the exegesis and to clarify the meaning of the legal categories, we scrutinize other texts by Ulpian in which he refers to poena and praemium.*

Resumen: Tomando como eje la dicotomía *poena versus praemium*, proponemos un análisis de Ulp. 1 inst. D. 1, 1, 1, 1. Partiendo de textos anteriores, rastreamos su posible presencia y supervivencia en Ulpiano, con el propósito de vislumbrar las condiciones literarias y culturales que pudieron servir como base para la configuración de los instrumentos legales presentados por el jurista. Para completar la exégesis y aclarar el significado de estas categorías legales, examinamos otros textos de Ulpiano en los que se refiere a *poena* y *praemium*.

El presente trabajo se inserta en el conjunto de actividades realizadas en el marco del grupo de investigación I+D+i Derecho Romano y Modernidad Jurídica. Tradición dogmática y crítica historiográfica en la fundamentación de la cultura jurídica europea (PID2022-142492OB-100).